

Grammaire du texte et contextualisation des savoirs : analyse des prescriptions officielles pour l'enseignement du français au secondaire qualifiant

Textual grammar and the contextualization of knowledge: an analysis of official curriculum guidelines for french teaching in upper secondary education.

Auteur 1 : KASSANI Brahim.

Auteur 2 : BOUMAZZOU Ibrahim.

KASSANI Brahim (0009-0003-6840-6090, doctorant)

Université Ibn Tofaïl, Kenitra, Maroc / Faculté des Langues, des Lettres et des Arts

BOUMAZZOU Ibrahim (Professeur Habilité)

Université Ibn Tofaïl, Kenitra, Maroc / Ecole Nationale des Sciences Appliquées

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : KASSANI .B & BOUMAZZOU .I (2025) « Grammaire du texte et contextualisation des savoirs : analyse des prescriptions officielles pour l'enseignement du français au secondaire qualifiant », African Scientific Journal « Volume 03, Num 33 » Pp: 1765 – 1777.

DOI : 10.5281/zenodo.18164332

Copyright © 2025 – ASJ

Résumé :

Cette recherche se focalise sur l'enseignement de la grammaire textuelle dans l'enseignement secondaire qualifiant au Maroc, en mettant particulièrement l'accent sur sa contextualisation. Elle vise à comprendre comment les éléments de connaissance liés à la grammaire du texte sont contextualisés à travers une analyse des textes officiels régissant l'enseignement du français au secondaire qualifiant.

Cette étude s'inscrit dans le prolongement d'un travail effectué dans le contexte d'un mémoire de master. Elle repose sur une étude qualitative des documents officiels qui régulent l'enseignement du français au niveau secondaire qualifiant.

Les résultats indiquent que l'enseignement de la grammaire du texte au niveau secondaire qualifiant se focalise sur l'analyse littéraire et le perfectionnement des compétences de communication, conférant à la grammaire textuelle un rôle instrumental, tout en minimisant son importance par rapport à la littérature et aux pratiques langagières.

En conclusion, l'analyse met en évidence la marginalisation de la grammaire du texte en tant qu'objet de connaissance à part entière dans les prescriptions officielles et souligne la nécessité de repenser sa contextualisation didactique de manière plus équilibrée, afin de renforcer durablement les compétences d'écriture des élèves du secondaire qualifiant.

Mots clés :

Grammaire du texte ; contextualisation didactique ; prescriptions officiels ; enseignement du français

Abstract :

This research focalizes on the teaching of textual grammar in the upper secondary level, with emphasis on its contextualization. It aims to understand how the elements of knowledge belonging to this domain are contextualized by analyzing the official curriculum guidelines that govern the upper secondary education.

This study builds up on a former study led on the course of a master's thesis. It is based on the analysis of the official guidelines regulating French teaching in the upper secondary level.

The results indicate that the teaching of grammar in upper secondary level focalizes on literature analysis and the mastery of communication skills, giving textual grammar an instrumental role and, by doing so, minimizing its importance in comparison with literature and broader language practices.

In conclusion, the analysis highlights the marginalization of text grammar as a full-fledged object of knowledge within official curricula and underscores the need to rethink its didactic contextualization in a more balanced manner, in order to sustainably strengthen the writing skills of upper-secondary students.

Key words : Textual grammar ; didactic contextualization ; official guidelines ; french language teaching

1. Introduction :

Dans le champ de la didactique des langues, la question de la contextualisation des savoirs occupe une place croissante dans les réflexions théoriques. Elle renvoie à l'idée que les savoirs transmis en classe doivent être adaptés aux réalités scolaires, sociolinguistiques et culturelles des apprenants afin d'en favoriser la compréhension, l'appropriation et la réutilisation. Cette pensée s'oppose à une vision abstraite et universaliste selon laquelle les objets de savoir sont présentés d'une façon déconnectée des besoins concrets des apprenants. (Beacco & Moirand, 1995 ; Chevallard, 1985).

Dans le contexte marocain, la notion de contextualisation des objets de savoir prend une place prééminente dans les instructions officielles pour l'enseignement du français au lycée, mais nous n'envisageons d'analyser cette contextualisation qu'à travers un objet de savoir spécifique en l'occurrence la grammaire du texte.

Comme objet de savoir à enseigner au secondaire qualifiant, la grammaire du texte constitue un terrain fécond pour interroger les effets de la contextualisation ou de son absence dans le système éducatif marocain. Contrairement à la grammaire de la phrase, la grammaire du texte s'intéresse à l'étude des mécanismes qui assurent la cohérence et la cohésion textuelle dans les discours écrits : la progression de l'information ; la continuité thématique ; l'absence de contradictions... (Vandendorpe, 1995).

Cependant, l'enseignement de cette grammaire dans le contexte marocain reste largement influencé par la littérature, dans la mesure où les objets de savoir enseignés en grammaire du texte touchent aux éléments permettant l'analyse des textes littéraires, comme les figures de style et les champs lexicaux, tandis que les éléments permettant l'étude de la cohérence et de la cohésion textuelle sont largement marginalisés.

L'objectif de cet article est d'analyser la manière dont la grammaire du texte est contextualisée au secondaire qualifiant à travers une analyse des textes officiels régissant l'enseignement du français dans ce cycle, et d'interroger la place qui lui est accordée dans le développement des compétences de communication.

Pour ce faire, Cet article s'organise en trois parties : la première est consacrée à la présentation du cadre théorique relatif à la contextualisation des savoirs et à l'enseignement de la grammaire du texte ; la deuxième expose la méthodologie adoptée et l'analyse des textes officiels encadrant l'enseignement du français au secondaire qualifiant ; la troisième propose une discussion des résultats et en dégage les principales implications didactiques.

2. La contextualisation des savoirs et l'enseignement de la grammaire du texte :

2.1. La contextualisation des savoirs : un cadre pour analyser l'enseignement de la grammaire du texte

La contextualisation est un terme polysémique. Elle peut renvoyer à une démarche didactique qui intègre d'une manière consciente et structurée les contextes dans l'enseignement/apprentissage des langues. Son objectif est de créer un rapprochement entre les usages langagiers enseignés et des situations de communication authentiques, en prenant en considération les contextes sociaux, pédagogiques et interactionnels (Blanchet, 2009 : 1, cité dans Hanchi, 2022). Elle peut être également perçue comme une transposition. Dans ce sens, Yves Chevallard distingue entre trois niveaux du savoir : le savoir savant (savoir scientifique ou académique), le savoir à enseigner (savoir transposé dans les programmes ou les manuels) et le savoir enseigné (savoir transmis effectivement en classe). Cette distinction met en exergue les différentes transformations que le savoir subit et l'importance d'une transposition didactique adaptée au public apprenant. Dans cette perspective, la question est plutôt d'étudier « comment lors des interactions didactiques, les savoirs enseignés et les savoirs à enseigner sont ou seraient transformés par la confrontation au contextes » (Delcroix. A, Maurizio. A, 2022, p. 10)

C'est à ces différents niveaux que la contextualisation intervient pour rapprocher les savoirs des usages concrets et des besoins des apprenants.

Une dernière acception, serait de considérer la contextualisation comme un transfert des savoirs dans la mesure où les connaissances qui ont été développées dans un contexte spécifique, doivent être décontextualisées pour qu'elles deviennent transférables dans d'autres contextes d'apprentissage (Reuter, 2007).

Dans le cadre de cet article, la notion de contextualisation est essentielle parce qu'elle permet de comprendre comment les savoirs grammaticaux — et en particulier ceux liés à la grammaire du texte — sont adaptés, transposés ou transférés dans les pratiques d'enseignement. Autrement dit, c'est à travers la contextualisation que l'on peut analyser l'écart entre les savoirs prescrits dans les programmes, les savoirs transposés dans les manuels et les savoirs effectivement enseignés en classe. Ce cadre théorique offre ainsi un éclairage pertinent pour étudier la manière dont la grammaire du texte est intégrée (ou marginalisée) dans l'enseignement du français au secondaire qualifiant. Ainsi, notre regard portera plutôt sur la contextualisation curriculaire que sur la noo-contextualisation (Delcroix, 2019)

2.2. L'enseignement de la grammaire du texte : principes et perspectives

Les origines de la grammaire du texte remontent à la théorie Chomskyenne de la grammaire générative transformationnelle (Charolles. M, 1976). Comme l'enseignement de la grammaire

phrastique est généralement assigné au développement des capacités d'expression orale et écrite, l'enseignement de la grammaire textuelle est aussi assigné à cette finalité, mais il est plutôt centré sur l'écrit que sur l'oral. De ce fait, Vandendorpe. C souligne qu'« On reconnaît généralement que savoir écrire ne consiste pas seulement à bien tracer des lettres ni à prendre correctement des textes sous dictée. Il est moins évident, par contre, que cela ne saurait se limiter non plus à la simple capacité d'écrire des phrases correctes. Un texte, en effet, n'est pas un simple assemblage de phrases, fussent-elles grammaticales et impeccables au plan de l'orthographe » (1995 : 1).

Dès lors, on remarque la prééminence de la grammaire du texte et le rôle qu'elle joue dans le développement des compétences d'écriture des apprenants. En effet, l'écriture exige la mobilisation des connaissances d'une nature supérieure, dépassant le simple agencement des phrases, vers une compréhension des mécanismes qui forment l'organisation interne d'un texte. Selon J-P. Bronckart : « Tous les textes, quel que soit le genre auquel ils appartiennent, ont néanmoins des règles d'organisation communes. Plus précisément, tout texte est organisé selon des règles générales assurant son unité et sa cohérence (et dont la présence est donc nécessaire) » (2004 : 5).

2.2.1 Les principes de la grammaire du texte :

Les composantes de la grammaire du texte renvoient aux principes qui structurent son organisation. S.-G. Chartrand (1997) et C. Vandendorpe (1995) s'accordent sur l'idée qu'un texte est régi par un principe général appelé cohérence. Au sein de ce principe se déploient plusieurs composantes, dont l'agencement assure la cohérence textuelle : la continuité thématique, la cohésion, la progression de l'information, la non-contradiction, la gestion adéquate du temps et de l'espace, et l'absence d'ellipses trop fortes.

La plupart des chercheurs reconnaissent que le concept de cohérence est difficile à cerner, car il peut impliquer une partie de l'organisation interne du texte, comme il peut porter sur sa totalité. Nous pouvons néanmoins dire que la cohérence résulte de l'articulation entre les sous-principes de la grammaire textuelle. Elle en constitue ainsi le noyau central.

La continuité thématique consiste à maintenir un même thème tout au long du texte et à organiser les idées autour de ce fil conducteur. Pour y parvenir, l'auteur s'appuie généralement sur des marqueurs de relation et sur une structuration en paragraphes, qui facilitent à la fois l'enchaînement des idées et la transition entre les différentes parties du texte. La cohésion intervient également à ce niveau : elle permet d'assurer des liens entre les phrases grâce à des procédés linguistiques variés, comme l'usage de pronoms, de synonymes, de substituts ou d'autres formes de reprise. Ces mécanismes doivent fonctionner conjointement avec la

progression de l'information, dont le rôle est d'apporter progressivement des éléments nouveaux au lecteur, sans quoi le texte risquerait de devenir répétitif ou peu informatif.

D'autres principes contribuent à la cohérence globale. La non-contradiction implique que les informations données par le scripteur ne se contredisent pas entre elles, à moins que ces changements soient justifiés ou expliqués. La gestion du temps et de l'espace repose sur un usage adéquat des temps verbaux et des déictiques pour éviter des ruptures dans l'enchaînement des idées. Enfin, l'auteur doit veiller à ne pas multiplier les ellipses au point de laisser au lecteur un effort d'interprétation trop important. Ces différents principes offrent un cadre utile pour comprendre comment se construit un texte cohérent et constituent un point d'appui pour son enseignement.

2.2.2 Les perspectives d'enseignement de la grammaire du texte :

Marie-Christine Paret (2003) plaide pour un enseignement de la grammaire du texte qui ne soit pas décontextualisé et qui vise à analyser le texte non pas juste pour en relever les idées, mais pour identifier et étudier les techniques utilisées par l'auteur pour établir la cohérence de son texte. L'objectif est que les apprenants puissent utiliser ces techniques dans la production de leurs propres textes. C'est dans cette perspective que réside l'intérêt d'apprendre la grammaire du texte et la langue française en général.

Dans le même sens, Charolles. M (1976) souligne que si la compétence phrastique se définit comme la capacité pour un locuteur à construire, comprendre et paraphraser un nombre illimité de phrases, ainsi qu'à juger de leur grammaticalité ou agrammaticalité, le même raisonnement peut être appliqué à la grammaire du texte. Ainsi, la compétence textuelle peut être définie comme la capacité du locuteur à produire, comprendre et reformuler un nombre illimité de textes, tout en étant capable d'évaluer les éléments qui en assurent la cohérence et la textualité.

3. La contextualisation des objets de savoir grammaticaux au secondaire qualifiant :

3.1. Les objets de savoirs grammaticaux et leur rapport aux espaces de référence :

Dans cet axe, nous analyserons le contenu grammatical prescrit dans les textes officiels. Pour ce faire, notre première source pour analyser ce contenu sera « *Les Orientations pédagogiques pour l'enseignement du français dans le cycle secondaire qualifiant de 2007* ».

L'examen de la partie consacrée à la description des activités de langue dans les orientations pédagogiques de 2007 montre que le contenu grammatical prescrit pour le secondaire qualifiant relève à la fois de la grammaire de la phrase et de la grammaire du texte. Toutefois, cette dernière occupe une place prépondérante. En effet, le tronc commun « se préoccupe de la mise à niveau linguistique des élèves du Cycle Qualifiant, pour répondre à des besoins spécifiques clairement identifiés, analysés et hiérarchisés » (MEN, 2007 : 11). De plus, « le souci de

renforcer et de relever le niveau de compétence linguistique des élèves nécessitera, en 1^{ère} et en 2^{ème} années du baccalauréat, la pratique d'activités de langue opportunes et intégrées, tant pour les nécessaires mises au point que pour de nouvelles acquisitions programmées dans le cadre du projet pédagogique en cours » (MEN, 2007 : 11), ce qui renvoie notamment à des activités liées à la grammaire textuelle.

Il apparaît désormais que la grammaire du texte constitue, pour les élèves du secondaire qualifiant, un nouveau champ d'étude pour développer leurs compétences linguistiques. Cette orientation est clairement perceptible dans la section des orientations pédagogiques consacrée à la description du contenu grammatical, où l'on remarque la récurrence de certains objets relevant de la grammaire du texte, tels que les figures de style, les registres et niveaux de langue, l'énonciation, ou encore les champs lexicaux (annexe 1 et 2).

Cependant, ces objets de savoirs grammaticaux, bien qu'issus de la grammaire du texte, n'en constituent pas le noyau. Rappelons, en effet, que ce sont les règles de cohérence textuelle qui en forment le fondement. Cependant, l'analyse des documents officiels révèle que ces règles ne sont abordées qu'au deuxième semestre du tronc commun, et uniquement à travers le module 3 consacré à l'étude d'une nouvelle fantastique (annexe 3). Ce décalage illustre une contextualisation de la grammaire fortement orientée vers l'analyse littéraire.

3.2. Le rapport entre la grammaire, la littérature et les pratiques langagières :

Pour mieux cerner la contextualisation de la grammaire et en particulier de la grammaire du texte au secondaire qualifiant, nous devons analyser le rapport entre cette composante et les deux autres composantes de la discipline « français », à savoir : la littérature et les pratiques langagières.

Nous devons dire qu'avec l'ajout des œuvres intégrales à partir des années 2000, l'enseignement du français n'était plus centré uniquement sur la dimension communicative de la langue, mais on a commencé à mettre la focale sur sa dimension culturelle, par le biais du texte littéraire.

Cette double orientation vers la finalité communicative et la finalité culturelle de l'enseignement du français a donné une place majeure aux pratiques langagières et à la littérature, en sorte que la première compétence qu'on vise à développer chez les élèves pendant la première et la deuxième année du Baccalauréat est de « *communiquer oralement et par écrit à partir d'une œuvre littéraire* » (MEN, 2007 : 25-29). De ce fait, nous remarquons l'importance qui est attribuée au texte littéraire puisque « *le discours officiel préconise le texte littéraire comme le principal support d'enseignement/apprentissage en classe de langue au lycée* » (SADIQUI. M, 2021 : 74). Cela implique non seulement les activités de

réception/production de l'écrit et de l'oral, mais aussi les activités de la langue dans la mesure où l'enseignant doit utiliser un extrait de l'œuvre littéraire étudiée pour donner des exemples aux élèves.

D'emblée, le contenu grammatical prescrit pour le secondaire qualifiant est sélectionné par rapport aux deux finalités préconisées pour l'enseignement/apprentissage du français, en l'occurrence le développement des compétences de communication et la construction des références culturelles. Cependant, c'est l'aspect littéraire de la communication qui contrôle le choix de ce contenu dans, la mesure où la majorité des connaissances provenant de la grammaire et spécifiquement de la grammaire du texte, sont mobilisées au service de l'analyse littéraire. En d'autres termes, l'aspect fonctionnel de la communication est largement marginalisé. Cette configuration est révélatrice de la place qu'occupe la grammaire et notamment la grammaire du texte dans la discipline « français », en sorte que son enseignement est régi et contrôlé par le texte littéraire.

4. Discussion :

L'analyse des textes officiels met en évidence une contextualisation de la grammaire du texte principalement orientée vers le développement des compétences de communication des élèves conformément aux orientations pédagogiques actuelles de l'enseignement du français. Cette contextualisation s'opère essentiellement à travers l'articulation de la grammaire aux activités de lecture et de production écrite, en particulier dans le cadre de l'étude des textes littéraires. Cependant, cette approche met en évidence une tension entre les concepts théoriques de la grammaire du texte et les moyens de leur application dans les directives institutionnelles. Effectivement, bien que les documents officiels fassent appel à des concepts de la grammaire textuelle, ceux-ci ne sont que rarement considérés comme des objets d'enseignement en soi. Elles sont généralement appelées de façon implicite, au service de l'analyse des textes ou de la construction du sens, ce qui tend à réduire la grammaire du texte à une fonction instrumentale. Cette approche, en matière de contextualisation des connaissances, présente plusieurs limites. Selon la perspective présentée dans les documents officiels, la contextualisation semble davantage une adaptation fonctionnelle des contenus grammaticaux aux activités de langage qu'un véritable processus d'interrelation entre connaissances académiques, savoirs à transmettre et l'utilisation réelle de la langue. En ce sens, la contextualisation prescrite privilégie les situations d'usage au détriment d'une explicitation des principes structurants de la grammaire du texte.

Cette approche pourrait justifier l'importance secondaire accordée à certains principes essentiels de la grammaire du texte, comme la cohérence, la progression de l'information ou la continuité

thématique, qui sont rarement traités de façon méthodique et graduelle. Ils sont généralement traités de manière fragmentaire et dépendent fortement des documents textuels examinés, ce qui restreint leur assimilation en tant que savoirs transférables.

Par conséquent, l'examen des documents officiels souligne une contextualisation partielle de la grammaire textuelle, axée sur les objectifs de communication et d'interprétation. Cependant, elle manque d'outils adéquats pour aider les élèves à appréhender le mécanisme interne des textes et à utiliser ces connaissances dans la rédaction de leurs propres écrits. Ce contexte nous pousse à reconsidérer l'importance de la grammaire du texte dans les directives institutionnelles, en proposant une contextualisation qui relie plus clairement les principes grammaticaux aux activités d'écriture, tout en admettant la grammaire du texte comme un domaine de connaissance indépendant.

5. Conclusion :

Cet article analyse la place accordée à la grammaire du texte dans les textes officiels de l'enseignement du français au secondaire qualifiant, en s'interrogeant sur son rôle dans le développement des compétences d'écriture. S'appuyant sur les apports théoriques de la grammaire du texte et de la contextualisation des savoirs, il examine dans quelle mesure les prescriptions institutionnelles prennent en compte les principes de cohérence et d'organisation du discours nécessaires à la production écrite.

En théorie, la contextualisation est présentée comme un processus qui cherche à aligner les connaissances académiques avec les pratiques réelles, en combinant les aspects sociales, institutionnelles, pédagogiques et linguistiques de l'apprentissage. Quant à la grammaire du texte, elle propose un ensemble de principes qui peuvent aider à l'enseignement de l'écriture, en fournissant aux étudiants des moyens pour structurer l'information, formuler un texte, créer du sens et garantir la cohérence. L'analyse suggérée repose sur l'articulation entre la contextualisation et la grammaire textuelle.

Les résultats indiquent que la mise en contexte recommandée reste incomplète. Lorsque les documents officiels font appel à des éléments de la grammaire textuelle, ils le font principalement dans une optique de finalités communicatives ou d'interprétation, en particulier via l'analyse des œuvres littéraires. La grammaire du texte n'est que rarement traitée comme un domaine de connaissance indépendant, enseigné explicitement ou systématiquement inclus dans le développement des compétences scripturales. Cette approche restreint la possibilité de transférer les savoirs et peut entraver l'assimilation des concepts textuels par les apprenants.

Ainsi, l'analyse met en évidence la nécessité de repenser la place de la grammaire du texte dans les prescriptions institutionnelles, en envisageant une contextualisation qui dépasse l'adaptation fonctionnelle et affirme la grammaire textuelle comme un véritable moteur de l'apprentissage de l'écriture. Une perspective de recherche ultérieure pourrait consister à examiner la manière dont les enseignants s'approprient ces prescriptions, ou encore à analyser l'impact d'un enseignement explicite de la grammaire du texte sur les performances scripturales des élèves.

Annexes :

Annexe 1 : Les contenus de la grammaire du texte

Progression des Troncs Communs : Deuxième semestre
Module 3 : Etudier une nouvelle fantastique
***La Vénus d'Ille* de Mérimée ou *Le chevalier double* de Gautier**

Compétences	Activités	Contenus
<ul style="list-style-type: none"> -Reconnaître un genre littéraire : la nouvelle fantastique -Identifier la structure formelle d'une nouvelle fantastique ; -Etudier le fantastique -Etudier les éléments assurant la cohérence et la cohésion d'un texte et leurs rôles dans la progression de la narration -Reconnaître les caractéristiques formelles du sonnet, -Perfectionner les techniques de l'élaboration de la fiche de lecture -Respecter les éléments de cohérence et de cohésion dans ses écrits -Reformuler des passages (par écrit) -Prendre des notes à partir d'un document sonore ou écrit -Participer à la finalisation du projet de classe -Produire des énoncés en adéquation avec la situation de communication -Prendre la parole -Ecouter activement -Analyser une image : s'initier aux notions de dénotation et de connotation -Chercher l'information et la traiter en fonction de son projet. 	<p>Activités de lecture(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> -observation et analyse de documents relevant du genre étudié. -lecture analytique ; -lecture méthodique ; -lecture sélective. <p>Activités de production écrite :</p> <ul style="list-style-type: none"> -production de textes en fonction de consignes ; -Réécriture de passages ; <p>Activités orales et TE</p> <ul style="list-style-type: none"> -présentations orales ; -jeux de rôle ; -simulations ; -discussions ; -débats. <p>Activités de langue</p> <ul style="list-style-type: none"> -pratiques intégrées de la langue et du discours à partir de la production et de la réception de l'oral et de l'écrit. 	<p>Réception de l'écrit</p> <p>Les caractéristiques du récit fantastique</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'intrusion du surnaturel - La rencontre avec le phénomène - L'aventure fantastique - Le dénouement ambigu - la structure narrative de l'œuvre - la progression dramatique, la subjectivité du narrateur - la transfiguration du réel - le rythme du récit : l'ellipse, le retour en arrière, le suspense - les champs lexicaux, etc. <p>Poésie : le sonnet</p> <p>Production de l'écrit</p> <ul style="list-style-type: none"> - produire des écrits dans le cadre d'un projet - raconter en changeant les personnages et en variant les points de vue - réécrire un récit en supprimant les retours en arrière et en rétablissant la chronologie - écrire à la manière de...en utilisant les mêmes procédés pour créer une atmosphère fantastique - imaginer un dénouement non ambigu, moins fantastique - jouer avec les images et les figures de style <p>Production de l'Oral et TE</p> <ul style="list-style-type: none"> - participation aux travaux de finalisation du projet - présentation d'une fiche de lecture - création de supports iconiques (dénotation, connotation). <p>Langue (grammaire de la phrase et grammaire du texte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - les champs lexicaux liés au genre fantastique - la subordonnée complétive - l'accord du participe passé - quelques moyens de la description : images, hyperboles - les modalités appréciatives, les règles de cohérence textuelle, etc.

Annexe 2 : Les contenus de la grammaire du texte

Progression de la première année du cycle du baccalauréat
Deuxième semestre : MODULE 3 : Etudier un roman à thèse :« Le dernier jour d'un condamné » de Victor HUGO
(A adapter en fonction de chaque filière et de l'horaire imparti)

Compétences	Activités	Contenus
<ul style="list-style-type: none"> - Communiquer oralement et par écrit à partir d'une œuvre littéraire - Reconnaître les caractéristiques d'un roman à thèse : • L'énonciation et l'identité du narrateur • Le portrait du personnage principal • Le thème du temps /le compte à rebours - Reconnaître un poème engagé - Débattre d'un thème - Analyser des images en relation avec la thématique - Produire des écrits d'invention ou de réflexion 	<p>Activités de lecture :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Observation et analyse de documents -Lecture hors de la classe -Lecture analytique -Lecture méthodique - Lecture sélective - Groupement de textes <p>Production écrite :</p> <p>Production de textes en fonction de consignes et du projet pédagogique</p> <p>Activités orales et TE</p> <ul style="list-style-type: none"> -Présentations orales -Jeux de rôle -Simulations -Discussions -Débats. -Compte rendu de film -Recherche documentaire -Elaboration de dossiers <p>Activités de langue :</p> <p>Pratique intégrée de la langue à partir de la réception et de la production de l'oral et de l'écrit.</p>	<p>Réception de l'écrit</p> <p>Les caractéristiques discursives du récit argumentatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'énonciation - Le portrait - Le monologue intérieur - La chronologie dans le récit - L'alternance description / narration - Les procédés d'écriture : <ul style="list-style-type: none"> o les figures de style o le schéma de l'argumentation o les niveaux de langue o le plaidoyer/le réquisitoire - Les thèmes : la peine de mort, les droits de l'homme : le respect de la dignité humaine. - La poésie engagée. <p>Production de l'écrit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration d'un plan de rédaction, d'une introduction, d'une conclusion - Réécriture - Production d'écrits argumentés (monologues, dialogues, réflexion autour d'une thématique, etc.) - Résumé de texte - Compte rendu de lecture <p>Production de l'Oral et TE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration de dossier sur le thème de la peine de mort <p>Langue</p> <ul style="list-style-type: none"> - La phrase complexe - Les niveaux de langue - Les registres : le tragique, le pathétique, le satirique, le polémique - Les procédés linguistiques de l'argumentation (les stratégies argumentatives).

Annexe 3 : Les contenus de la grammaire du texte

Progression de la première année du cycle du baccalauréat

Deuxième semestre : MODULE 4 : Etudier une tragédie moderne - « Antigone » de Jean Anouilh

(A adapter en fonction de chaque filière et de l'horaire imparti)

Compétences	Activités	Contenus
<ul style="list-style-type: none"> - Communiquer oralement et par écrit à partir d'une œuvre littéraire - Reconnaître les caractéristiques d'une tragédie moderne : <ul style="list-style-type: none"> • La tragédie comme genre • La structure et les conventions du théâtre tragique • Le rôle des mythes antiques dans la tragédie • Les registres tragiques - Reconnaître un poème épique - Elaborer des fiches de lecture - Produire des écrits de réflexion et d'invention - Analyser une image 	<p>Activités de lecture :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observation et analyse de documents - Lecture hors de la classe - Lecture analytique - Lecture méthodique - Lecture sélective - Groupement de textes <p>Production écrite :</p> <p>Production de textes en fonction de consignes et du projet pédagogique</p> <p>Activités orales et TE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentations orales - Jeux de rôle - Simulations - Discussions - Débats - Compte rendu de film - Recherche documentaire - Elaboration de dossiers <p>Activités de langue :</p> <p>Pratique intégrée de la langue à partir de la réception et de la production de l'oral et de l'écrit.</p>	<p>Réception de l'écrit</p> <ul style="list-style-type: none"> - La tragédie: le mythe antique dans la tragédie contemporaine - Intertexte et reconstitution des personnages - Structure de la tragédie moderne - Didascalies - dialogue – monologue – tirade - Thèmes : le pouvoir, la liberté, le conflit de générations, la responsabilité. - La poésie épique <p>Production de l'écrit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Résumé / Fiche de lecture d'œuvres théâtrales - Ecriture d'invention autour de la tragédie - Résumé de texte <p>Production de l'Oral et TE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation de recherches et de travaux divers en rapport avec le projet de classe - Mise en scène et dramatisation d'extraits de l'œuvre <p>Langue</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'énonciation (la double énonciation au théâtre) - La phrase complexe - Les figures de style (hyperbole, métaphore...) - Les registres (polémique, ironique, etc.)

Bibliographie :

- Beacco, J-C, Moirand, S. (1995). *Autour des discours de transmission des connaissances. Langages*, 197, 32-53. https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1995_num_29_117_1704
- Bronckart, J-P. (2004). *Didactique de la grammaire* (cahier N88). Pinchat. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:37753>
- Chevallard, Y. (1985). *La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné*. La Pensée Sauvage.
- Charolles, M. (1976). *Grammaire de texte - Théorie du discours – Narrativité*. *Pratiques*, 11-12, 133-154. https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1976_num_11_1_969
- Chartrand, S.-G. (1997). *Les composantes d'une grammaire du texte*. *Québec français*, (104), 42–45. <https://id.erudit.org/iderudit/57679ac>
- Delcroix, A, Maurizio, A. (2022). *Contextes éducatifs, contextualité des savoirs, contextualisation didactique : regards pluriels et perspectives transdisciplinaires*. Éditorial. *Contextes et Didactiques*, pp.9-14.
- Delcroix, A. (2019). *Contextualisation didactique : un concept en tension ?* *Contexte et Didactique*, 14, 8. <https://doi.org/10.4000/ced.1295>
- Hanchi, R. (2022). *Les enjeux de la contextualité des objets de savoir dans une action conjointe en classes de Français Langue Étrangère*. *Contextes et Didactiques*, 20, <https://doi.org/10.4000/ced.3884>
- Paret, M-C. (2003). *LA « GRAMMAIRE » TEXTUELLE. Une ressource pour la compréhension et l'écriture du texte*. *Québec français n°129*
- Ministère de l'Éducation nationale. (2007). *Les orientations pédagogiques générales pour l'enseignement du français dans le cycle secondaire qualifiant*. Royaume du Maroc.
- Reuter, Y. (2007). Contexte. Dans *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*.
- Sadiqui, M, *Éléments de didactique du français au cycle secondaire au Maroc*, L'Harmattan, 2021, P. 74
- Vandendorpe, C. (1995). *Au-delà de la phrase : la grammaire du texte*. Université d'Ottawa.